

अध्ययन की आदत: एक अवलोकन

सुनिता किस्पोट्टा

शोधकर्ता, मनोविज्ञान विभाग,
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड

Received : 11/02/2023

1st BPR : 19/02/2023

2nd BPR : 28/02/2023

Accepted : 09/03/2023

Abstract

शैक्षिक दृष्टिकोण से आदतों का प्रमुख स्थान है क्योंकि व्यक्ति का जीवन बहुत कुछ आदतों पर निर्भर करता है। अध्ययन की आदतें ज्ञान और अवधारणात्मक क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अध्ययन की आदतें व्यक्ति को बताती हैं कि वह कितना सीखेगा और कितनी दूर जाना चाहता है और कितना कमाना चाहता है। अध्ययन की आदतें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती हैं। इसलिए उपयुक्त अध्ययन आदतों को विकसित करके शिक्षार्थियों की प्रगति में मदद करने के प्रयास में हमें अलग-अलग मापदंडों के सेट की आवश्यकता होती है जो व्यक्तिगत क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है छात्रों का अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ अध्ययन करना। इसे प्राप्त करने के लिए छात्रों को अध्ययन की आदत डालने की आदत होती है। यदि अच्छी अध्ययन आदतों को कम उम्र में ही विकसित पोषित और बढ़ावा दिया जाता है छात्रों के पास बाद के चरण में शैक्षिक उपलब्धि होगी अध्ययन की आदतें व्यवस्थित अध्ययन को संदर्भित करती हैं जो संबंधित है स्कूल और कॉलेज के काम और कुछ अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वांछित शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करें।

की-वर्ड : अध्ययन, संकल्प, उपलब्धि, आत्मविश्वास।

परिचय

अध्ययन की आदतें अर्थात् वे आदतें जो छात्र अपने स्कूल के वर्षों के दौरान बनाते हैं। अध्ययन की अच्छी आदतों के बिना कोई छात्र सफल नहीं हो सकता। अध्ययन की आदत अध्ययन और सीखने की प्रक्रिया के प्रति निरंतर प्रतिक्रिया के पैटर्न को संदर्भित करती है। अध्ययन की आदत का निर्धारण इस बात से होता है कि एक शिक्षार्थी अपने अध्ययन में कितना समय लगाता है उसका अध्ययन करने का कौशल क्या है और इस तरह के अध्ययन से प्राप्त आनंद की मात्रा भी। यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और प्रेरक प्रतिक्रियाओं के आधार पर पठन व्यवहार का एक प्रथागत पैटर्न है। यह न केवल पढ़ने के माध्यम से ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा देता है बल्कि सीखने की प्रक्रिया से भी मजबूत होता है। अध्ययन की आदत को किसी व्यक्ति के पढ़ने के व्यवहार के जटिल रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कई चर कारकों की बातचीत की अलग-अलग डिग्री के परिणामस्वरूप जब वह जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ग्राफिक रिकॉर्ड की तलाश करता है।

पलानी, 2012 के अनुसार इस दुनिया में साक्षर समाज बनाने के लिए पढ़ने की आदत एक आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकार देता है और यह उन्हें उचित सोच के तरीकों को विकसित करने में मदद करता है और नए विचारों का निर्माण करता है। हालाँकि मास मीडिया के विकास ने पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि को प्रभावित करना जारी रखा था। अध्ययन की खराब आदतें न केवल विद्यालय की प्रगति को अवरुद्ध करती हैं बल्कि हताशा भी पैदा करती हैं। पहल और आत्मविश्वास को नष्ट करें और की भावना को प्रमुख बनाएं स्वयं के प्रति मूल्यहीनता और प्रभावी रहते हुए अध्ययन का विषय तरीके सफलता, खुशी और उपलब्धि की भावना सुनिश्चित करते हैं अध्ययन की आदतों की परिभाषा परीक्षण या शैक्षणिक सामग्री सीखने की तैयारी करते समय उपयोग किए जाने वाले व्यवहार हैं। अध्ययन की आदतें छात्रों के अध्ययन के तरीके हैं चाहे वे व्यवस्थित, कुशल या अक्षम हों (अयोडेले और अडेबियी 2013) जिसका अर्थ है कि कुशल अध्ययन की आदतें सकारात्मक शैक्षणिक प्रदर्शन पैदा करती हैं जबकि अक्षम अध्ययन की आदतें अकादमिक विफलता की ओर ले जाती हैं। एक व्यक्ति जो परीक्षा से पहले आखिरी रात तक इंतजार करता है और फिर पूरी रात जागता रहता है और जानकारी को अपने दिमाग में टुंसने की कोशिश करता है वह खराब अध्ययन की आदतों वाले व्यक्ति का एक उदाहरण है। एक आदत एक ऐसी चीज है जो एक निर्धारित नियमित और नियोजित आधार पर की जाती है जिसे किसी के जीवन में दूसरे स्थान या वैकल्पिक स्थान पर नहीं भेजा जाता है।

अध्ययन की खराब आदतों का शैक्षिक उपलब्धि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अक्सर छात्र स्कूल में केवल इसलिए खराब प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनमें अध्ययन की अच्छी आदतें नहीं होती हैं। कम बौद्धिक क्षमता के अलावा अन्य कारकों

के कारण कई छात्र अकादमिक रूप से खराब प्रदर्शन करते हैं। राबिया (2016) का मानना है कि अध्ययन कौशल और आदतों का उपयोग छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसा ही एक कारक खराब अध्ययन की आदत है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर स्वाभाविक रूप से उज्ज्वल छात्रों के बीच भी खराब शैक्षणिक प्रदर्शन होता है। आदतें किसी व्यक्ति में व्यक्तित्व के सच्चे संकेतक हैं। अतः अध्ययन की आदतें अध्ययन से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार हैं। सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षार्थी अभ्यास करने के अभ्यस्त तरीके और सीखने के लिए अपनी क्षमताओं का अभ्यास शिक्षार्थियों की अध्ययन की आदत के रूप में माना जाता है। छात्रों द्वारा अपने अध्ययन के दौरान अपनाए गए व्यवहार के पैटर्न को उनकी अध्ययन आदतों के शीर्षक के तहत माना जाता है। अध्ययन की आदतों से छात्रों के व्यक्तित्व का पता चलता है। शिक्षार्थी के सीखने के चरित्र की विशेषता उसकी अध्ययन की आदतों से होती है। अध्ययन की आदतें सीखने के वाहन के रूप में काम करती हैं। इसे सीखने के साधन और साध्य दोनों के रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन की आदतें छात्रों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रत्येक छात्र की सफलता या असफलता उसकी स्वयं की अध्ययन की आदतों पर निर्भर करती है, अध्ययन एक कला है और इस तरह इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ छात्र अधिक पढ़ते हैं लेकिन वे अधिक हासिल करने में विफल रहते हैं। दूसरे कम पढ़ते हैं लेकिन अधिक प्राप्त करते हैं। प्रत्येक छात्र की सफलता निश्चित रूप से छात्रों की क्षमता, बुद्धि और प्रयास पर निर्भर करती है। इसमें कोई शक नहीं, नियमित अध्ययन की आदतें सफलता की प्राप्ति के अर्थ में अपने स्वयं के पुरस्कार लाती हैं। अध्ययन की आदतें छात्र से छात्र में भिन्न होती हैं। शैक्षणिक उपलब्धि की दृष्टि से कुछ आदतों को दूसरों की तुलना में अधिक वांछनीय माना जाता है। अध्ययन की आदतों और शैक्षिक प्रदर्शन के बीच संबंधों की जांच करने के लिए अच्छी संख्या में अध्ययन किए गए हैं।

प्रभावी अध्ययन आदत का विकास

सीखना हमारे सभी व्यवहार के केंद्र में है। प्रत्येक शिक्षार्थी अलग-अलग क्षमताओं, रुचियों और सोचने और प्रतिक्रिया करने के तरीकों के साथ अद्वितीय व्यक्ति है। इस प्रकार, इन विशेषताओं का सीखने की शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह महसूस किया जा रहा है कि छात्र सीखने की विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं। उनके पास जानकारी पढ़ने, व्याख्या करने और कोडिंग करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी-कभी ये रणनीतियाँ उपयोगी होती हैं, लेकिन कुछ छात्र पैथोलॉजिकल लर्निंग रणनीतियाँ विकसित करते हैं। प्रभावी ढंग से अध्ययन करने के लिए छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए। किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल या विश्वविद्यालय तक सभी के पास अनुभव के छात्र हैं। अधिकांश लोगों के लिए, एक छात्र बनना कठिन नहीं है लेकिन एक ऐसा छात्र बनना आसान नहीं है, जिसके ग्रेड अच्छे हों। हमें यह जानना चाहिए कि इस अंतर का कारण क्या है। उत्तर अच्छी अध्ययन आदतें हैं। स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में कई छात्रों में वास्तव में अध्ययन की अच्छी आदतें नहीं होती हैं। यदि हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो अध्ययन की अच्छी आदतें हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक मदद कर सकती हैं। हमारी अध्ययन आदतों में सुधार तीन चरणों में हो सकता है: सीखने की आदतों का विकास करना, अध्ययन कौशलों का उपयोग करना और अच्छी आदतों के लाभों को समझना। सबसे पहले छात्रों को सीखने का तरीका विकसित करना चाहिए। वास्तव में उनमें से अधिकांश को यह एहसास नहीं होता है कि उनमें अध्ययन की अच्छी आदतें नहीं हैं।

लेख "क्यों 'अच्छी' अध्ययन आदत सीखने के लिए खराब हो सकती है" वार्ता एक शांत कार्य स्थान को साफ करे। होमवर्क शेड्यूल से चिपके रहें। लक्ष्य निर्धारित करें। सीमाएँ निर्धारित करें। रिश्त न दें।" लेकिन घर के अध्ययन के लिए यह दृष्टिकोण "अधूरा शिक्षा अनुसंधान" का परिणाम हो सकता है और इस तरह पूरी तरह से गलत है। यह लेख हमें दिखाता है कि हमारी सीखने की आदत का पारंपरिक बोध सही नहीं है। नतीजतन आप पूछ सकते हैं कि अध्ययन की अच्छी आदतें क्या हैं। अध्ययन की अच्छी आदतें जिसमें अध्ययन के लिए एक नियमित समय निर्धारित करना शामिल है जो छात्र के परिवार के कार्यक्रम के साथ फिट बैठता है विकर्षणों को दूर करना आवश्यक आपूर्ति इकट्ठा करना, असाइनमेंट बुक या कैलेंडर में असाइनमेंट रिकॉर्ड करना, परीक्षा के लिए नोट लेना और आयोजन करना अच्छी अध्ययन आदतों को प्रोत्साहित करना और सिखाना। कुछ लोगों ने अध्ययन की आदतों को विकसित नहीं किया है और कुछ लोग अच्छी आदतों का उपयोग करना जानते हैं। इसलिए उन आदतों पर टिके रहना हमारे विकास की अच्छी अध्ययन आदतों का महत्वपूर्ण कारक है।

अध्ययन आदत का महत्व

अध्ययन की बेहतर आदतों के बिना कोई छात्र सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए, छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री को उचित रूप से आत्मसात करने उसे पचाने उस पर प्रतिबिंबित करने और उस जानकारी को लिखित और मौखिक रूप में व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। कुंजी प्रभावी अध्ययन कौशल हासिल करने की क्षमता है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि अध्ययन के घंटे सबसे महत्वपूर्ण हैं। अध्ययन आदत एक क्रिया है जैसे पढ़ना नोट्स लेना अध्ययन समूहों को पकड़ना जो छात्र सीखने के कार्य को पूरा करने के लिए नियमित रूप से और आदतन करते हैं।

अध्ययन की आदतों को प्रभावी या अप्रभावी के रूप में वर्णित किया जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे छात्रों की अच्छी सेवा करते हैं या नहीं। हालांकि छात्र घंटों तक अध्ययन कर सकते हैं और बहुत कम याद रख सकते हैं। अच्छी अध्ययन आदतों के रूप में छात्रों को कुछ मुद्दों पर विचार करना चाहिए जो इस प्रकार हैं—

- छात्रों को अच्छा समय प्रबंधन कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि कक्षा में रहने का समय अध्ययन का समय है परिवार के लिए समय है। सामूहिकरण करने का समय है और अकेले रहने का समय है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह मान्यता है कि एक उचित संतुलन होना चाहिए।
- छात्रों को एक दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, भविष्य की स्पष्ट रूप से स्पष्ट तस्वीर जो वे अपने लिए बनाना चाहते हैं। यह वे जो करना चाहते हैं उसके लिए एक जुनून को बढ़ावा देंगे। जुनून महत्वपूर्ण है और कैरियर के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गहन रुचि समर्पण और प्रतिबद्धता की ओर ले जाता है।
- छात्र को सबसे अच्छा अध्ययन कार्यक्रम चुनना चाहिए एक ऐसा समय जो उन्हें लगता है कि आरामदायक है और एक ऐसे स्थान पर जहां थोड़ा ध्यान भंग हो।
- छात्र को विषय वस्तु पर नोट्स लेने चाहिए और बार-बार उनका पूर्वाभ्यास करना चाहिए।
- विद्यार्थियों को लगातार घंटों अध्ययन नहीं करना चाहिए। अल्पाहार खाओ एक कप कॉफी लो कुत्ते के साथ खेलो आदि फिर पढ़ाई पर लौट जाओ। यह दिमाग को तरोताजा कर देता है और अक्सर ऐसे मुद्दे जो पहले भ्रमित कर रहे थे अचानक स्पष्ट हो जाते हैं।
- छात्र को अच्छी आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना चाहिए विषय वस्तु के लिए विशेष रूप से सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए।

छात्रों को विषय वस्तु को समझने में समस्या होने पर मदद मांगने से नहीं डरना चाहिए। उन्हें इसे तुरंत करने की जरूरत है न कि कई दिन बीत जाने के बाद। उन्हें किसी फैकल्टी सदस्य किसी मित्र से पूछने या स्कूल के अकादमिक अध्ययन केंद्र में जाने से डरना नहीं चाहिए। खान (2016) ने अध्ययन की खराब आदतों को छात्रों की शैक्षणिक विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया।

अध्ययन की आदतों को प्रभावित करने वाले कारक

अध्ययन की आदतों को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक नीचे दिए गए हैं—

- घर हर बच्चे की पहली पाठशाला होता है और माँ पहली शिक्षिका होती है। यदि घर का वातावरण अच्छा है तो विद्यालय में बच्चे का स्वभाव स्वतः ही अच्छा हो जाता है। इसलिए परिवार के सदस्यों जैसे माता-पिता, भाइयों और बहनों के साथ संबंध बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।
- विद्यार्थियों का निवास उनके अध्ययन की आदतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- घर में बच्चा ज्यादा समय अपने स्कूल में बिताता है। इसलिए स्कूल पर्यावरण भी अच्छा हो: शिक्षक और साथियों का समूह भी खेलता है उनके अध्ययन की आदतों में महत्वपूर्ण भूमिका। माता-पिता भी देख रहे हैं दोस्तों उनके बच्चे का। क्यों कि अच्छे दोस्तों से वह अच्छी आदतें सीखते हैं।
- पाठ्यचर्या भी अध्ययन की अच्छी आदतों के विकास के कारकों में से एक है। पाठ्यचर्या को बच्चे के मानकों पर आधारित होना चाहिए।
- अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने में बच्चे का व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यदि बच्चा आसानी से पर्यावरण के साथ समायोजित हो जाता है तो उसमें अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित हो जाती हैं।
- यदि व्यक्तित्व कारक अच्छे हैं तो बुद्धि कारक भी अच्छे हैं। बुद्धि भी छात्रों की अच्छी अध्ययन आदतों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चा।
- अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने के लिए समुदाय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। समुदाय को सामुदायिक केंद्रों जैसे पुस्तकालय सुविधा, सामुदायिक संसाधन केंद्र, सूचना केंद्र आदि की व्यवस्था करनी होती है। अच्छा समुदाय अच्छे अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है।
- उपरोक्त सभी कारकों के अलावा लिंग जाति शारीरिक और सामाजिक छात्रों का वातावरण भी उनकी अध्ययन की आदतों को प्रभावित करता है।

निष्कर्ष

आदत के कारण ही बालक में सहनशीलता, प्रेम, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे सद्गुणों का विकास होता है। एक सामान्य अवलोकन है कि अध्ययन की आदतें बनाती हैं छात्र अच्छे विचारक होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के मुद्दों का सामना करना सीखते हैं समस्याओं और उन्हें अपने प्रयासों और पहल से हल करें। माता पिता का सहयोग बच्चों की अध्ययन की आदतों में सुधार के लिए आवश्यक उपाय जो अंततः उनकी मदद करेंगे स्कूल और कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। अच्छा अध्ययन कौशल आपके आत्मविश्वास, क्षमता और आत्म-सम्मान को बढ़ा सकता है। वे परीक्षण और समय सीमा के बारे में चिंता को भी कम कर सकते हैं। प्रभावी अध्ययन कौशल विकसित करके, आप अध्ययन करने में लगने वाले घंटों की संख्या में कटौती करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में अन्य चीजों के लिए अधिक समय बचेगा समय और धन के निवेश की रक्षा करने और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों के लिए अच्छी अध्ययन आदतें महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ ग्रन्थ

- Ayodele, C. S., & Adebisi, D. R. (2013). Study Habits as Influence of Academic Performance of Students Nurses of Banquet State University. *International Journal of Nursing Science*, 5(2), 60-65.
- Khan ZN. Factors effecting on study habits. *World J Educ Res*. 2016;3(1):145-150. doi:10.22158/wjer.v3n1p145
- Palani, K.K., 2012. Promising reading habits and creating literate social. *International Reference Research Journal*, 3(2): 90. *View at Google Scholar*.
- Rabia M, Mubarak N, Tallat H, Nasir W. A study on study habits and academic performance of students. *Int J Asian Social Sci*. 2017;7(10):891-897. doi:10.18488/journal.

